

G'ALLA O'RIMI MAVSUMIDA G'ALLA KOMBAYNLARNING IQTISODIY SAMARASINI BAHOLASH

N.B.Razikov

Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

e-mail: razikov1102@bk.ru Tel: +99894-341-34-34

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881090>

Annotatsiya. G'alla o'rimi jarayonida don nobudgarchiligini kamaytirishga yo'naltirilgan ilmiy-innovatsion tadqiqotlar olib borilmoqda. G'alla hosilini yig'ishtirib olish tadbirini o'rish – tashish guruhi doirasida tashkil etish, guruh tarkibidagi g'alla kombaynlari parametrlarini asoslash tadqiqotlar dasturiga kiradi. Shu jihatdan O'zbekiston dala sharoitidan kelib chiqib, o'rish-tashish guruhi tarkibidagi g'alla kombaynlari soni va ish unimini hisoblash muhim vazifa hisoblanadi.

Аннотация. Проводятся научно – инновационные исследования, направленные на снижение потерь зерна при уборке зерновых. Организация мероприятия по уборке зерна в составе уборочные транспортной группы включена в программу НИР по обоснованию параметров зерноуборочных комбайнов внутри группы. В связи с этим, исходя из полевых условий Узбекистана, важной задачей является расчет производительности зерноуборочных комбайнов уборочно-транспортной группы.

Annotation. Scientific and innovative research is being conducted to reduce grain losses during the harvesting of cereals. The organization of a grain harvesting event as part of a harvesting and transportation group has been included in the research program for substantiating the parameters of grain harvesters within the group. In this regard, based on the field conditions of Uzbekistan, an important task is to calculate the productivity of grain harvesters in the harvesting and transportation group.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, g'alla hosili, g'alla kombayn, servis markaz, fermer xo'jaliklari, agroklastarlar. o'rish-tashish, ish unumi.

Kirish. G'allachilik qishloq xo'jaligi sohasining eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Shu bois nonboplik xususiyatlari katta, yuqori hosildor, kasallik va zararkunandalarga chidamli, boshloqlari yetilganda yerga yotib qolmaydigan yangi bug'doy navlarini yaratish, urug' ekish va o'simliklarni parvarishlash, hosilni yig'ib olish operatsiyalarini optimal muddatlarda bajarish, ularni amalga oshiradigan texnika vositalaridan samarali foydalanishga katta e'tibor berilmoqda. Bu operatsiyalar ichida yetishtirilgan hosilni qisqa muddatlarda o'rib-yig'ib olish eng muhimdir. Chunki doni to'la pishgan maydonlarda o'rim 5 kunga kechiksa 4 foiz, 10 kunga kechiksa 12 foiz, 20 kunga kechiksa 28 foiz don boshloqlaridan o'zidan-o'zi yerga to'kilib ketadi [1].

Ushbu vazifalarni bajarishda o'rish-tashish guruhi hamda uning tarkibidagi g'alla kombaynlari va transport vositalarining ratsional parametrlari va ko'rsatkichlari, jumladan g'alla kombaynlarning soni va ish unimini asoslash, don tashiydigan avtomobillarning ratsional sonini aniqlash, muhim omil hisoblanadi [2].

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli.

Xronometrik kuzatuvlarda ko'p agroklastar va fermer xo'jaliklarda yuk avtomashinasini samarasi pastligini ko'rsatadi smena vaqtining 50 % kombaynlar tomonidan don yuklanishini kutishga sarflanadi. Bu degani 16% yuksiz xarakterlanishga ketadi [3].

O'rish – tashish guruh shaklida tashkil etish kombaynlar va yuk avtomobillarining tashkiliy va texnik sabablarga ko'ra to'xtab qolish vaqtini qisqartiradi. G'alla o'rish – tashish guruhida ishtirok etayotgan texnik vositalarning umumiy sonini 15-20% kamaytiradi [4-5].

G'allachilik klasteri uchun g'alla kombayni asosiy texnika vositalaridan biri bo'lgani uchun ta'mirlash sexining samarasini unga bog'liq holda aniqlash maqsadga muvofiqdir.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi.

Shundan kelib chiqib, g'allachilik model klasteri tarkibida tashkil etilishi taklif qilingan ta'mirlash sexining samarasini baholashning xususiy metodikasini tavsiya qilamiz[6].

Mazkur metodika quyidagi dastlabki ma'lumotlar va hisob-kitoblar tarkibini o'z ichiga oladi:

- a) "Dominator-130" turidagi g'alla kombaynlarning mavsumiy ish unumi: 250 ga;
- b) Respublikaning suvli maydonlarida 2023 yildagi o'rtacha g'alla hosildorligi: 70 s/ga;
- v) bitta kombayn bilan mavsum davomida yig'ishtirib olingan g'alla miqdori: $250 \cdot 70 = 1750$

tonna;

g) bir tonna g'allani sotish bahosi: 2,5 mln.so'm;

d) bitta kombayn bilan yig'ishtirib olingan g'allani sotishdan kelgan tushum: $1750 \cdot 2,5 = 4,375$ mln.so'm;

e) bir gektar maydondagi g'allani o'rish bahosi: 1,3 mln.so'm;

j) 250 gektar maydondagi g'allani o'rishga sarflangan xarajat miqdori: $250 \cdot 1,3 = 325$ mln.so'm;

z) bitta nosoz kombaynni ta'mirlab o'rimda foydalanish hisobiga model klaster oladigan samara:

1 ta kombayn uchun: $d - j = 4375 - 325 = 4,050$ mln.so'm;

$N_{KT} = 5$ dona kombayn uchun:

$4050 \cdot 5 = 20,250$ mln.so'm iqtisodiy foyda olish mumkunligini ko'rsatadi.

Xulosa. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, g'alla o'rimi jarayonida don nobudgarchiligini kamaytirishga erishladi. G'alla hosilini yig'ishtirib olish tadbirini o'rish-tashish guruhi doirasida tashkil etish, guruh tarkibidagi g'alla kombaynlari parametrlarini asoslash muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Toshboltayev M., Astanakulov K., Ochildiev O. Hosilni o'rib-yig'ib olishda kombaynlardan unumli foydalanish // O'zbekiston qishloq xo'jaligi. – T., 2012. – №5. – B. 9-10.
2. Toshboltayev M. G'alla o'rimi: sifat va mas'uliyat // O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi. – T., 2022. – №6. – B. 16-17.
3. Toshboltayev M., Rustamov R., Seytimbetova Z. Qishloq xo'jalik mashinalariga firmaviy texnik servis ko'rsatish tizimining matematik va statik modellari. – T.: Fan, 2011. – 156 b.
4. Toshboltayev M., Rustamov R., Qobulov M. Qishloq xo'jaligida hududiy firmaviy texnik servis tizimi. – T.: Fan, 2007. – B. 182.
5. Куликов Н.М. Выбор рационального состава звеньев при обслуживании машин на фермах //Механизация и электрификация сельского хозяйства. – М.: 1977. – №7. – С. 33-35.
6. Toshboltayev M., Achilov J. Servis markazi ko'chma ustaxonasining funksiyalanish parametrlarini asoslash//“Monografiya”.T.: “Sabrina Art Media” MChJ Gulbahor-2022., – B.45-53.